

УДК 343.15

Мірошников Іван Юрійович –

кандидат юридичних наук, доцент
кафедри кримінального процесу

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Ivan Yu. Miroshnykov –

candidate of juridical sciences,
assistant professor of criminal procedure department,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

Козлова Ганна Романівна –

студентка 3 курсу Інституту
прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Hanna R. Kozlova –

3d year student of the
Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

Апеляційне провадження в Україні: історія та сучасність

Стаття присвячена апеляційній формі перегляду судових рішень у кримінальних справах. Зокрема, історія запровадження на теренах України такого інституту, його розвиток і особливості правового врегулювання кримінальним процесуальним законом апеляційного провадження сьогодні. У статті проводиться аналіз ряду нормативних положень Кримінального процесуального кодексу України, розглядаються актуальні дискусійні питання, пов'язані з апеляційним переглядом і висловлюються судження провідних науковців щодо існуючих законодавчих прогалів.

Ключові слова: апеляційне провадження, апеляційний перегляд, апеляційна інстанція, оскарження, рішення.

Статья посвящена апелляционной форме пересмотра судебных решений по уголовным делам. В частности, история введения на территории Украины такого института, его развитие и особенности правового регулирования уголовным процессуальным законом апелляционного производства сегодня. В статье проводится анализ ряда нормативных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины, рассматриваются актуальные дискуссионные вопросы, связанные с апелляционным просмотром и высказываются суждения ведущих ученых о существующих законодательных пробелах.

Ключевые слова: апелляционное производство, апелляционный пересмотр, апелляционная инстанция, обжалования, решения.

I.Yu. Miroshnykov, A.R. Kozlova Features of Appeal Proceedings

The article is devoted to the appeal form of judicial review of criminal cases. In particular, the history of the introduction of such an institution in Ukraine, its development and the peculiarities of the legal settlement of the criminal procedural law of appeal proceedings today.

Substantial changes in the institution of appeal review are marked by the adoption of the new Criminal Procedural Code of Ukraine. With the adoption of the CPC of Ukraine in 2012 expanded the scope of procedural documents that are subject to appeal. The expansion was preceded by the appearance in the criminal proceedings of a new procedural figure - an investigating judge, whose decisions are subject to appeal in appeal, along with

sentences and rulings of the court of first instance, in accordance with Part 3 of Art. 392 CPC of Ukraine. We draw attention to the fact that the procedural procedure for filing an appeal was change.

We note that the domestic appellate proceedings have the following procedural peculiarities: verification of a court decision, both from the actual and from the formal legal point of view, which provides: a) an expanded system of grounds for changing or abolishing court decisions; b) the possibility of an appellate instance under the conditions specified in the law to re-examine the circumstances established during the criminal proceedings and to investigate evidence that was not investigated by the court of the first instance; c) the possibility of a court of appellate instance, in cases provided for by law, to take a sentence or make a decision, wholly or partially replacing a verdict or a court of first instance decision, with a direct deterioration of the position of the accused or a person against whom compulsory measures of educational or medical nature have been applied; object of verification - activity of the courts of first instance, investigating judges and their results (judicial decisions that have not acquired legal force), for the sake of legality, reasonableness and justice; a wide range of subjects of the right to appeal; the possibility of appealing a court decision only within the limits of the requirements and arrangements declared and agreed during the criminal proceedings.

The article analyzes a number of normative provisions of the Criminal Procedural Code of Ukraine, discusses the actual discussion issues related to the appeal review and expresses the opinions of leading scholars regarding the existing legislative gaps.

Keywords: *appellate proceedings, appeal review, appellate instance, appeal, decision.*

Постановка проблеми. Інститут апеляційного провадження існував ще з середньовіччя і з розвитком держави зазнавав чимало змін. На сьогодні, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України одним із видів перегляду судових рішень передбачає саме апеляційне провадження. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що при порівняльному аналізі норм кримінального процесуального законодавства нашої держави з практикою його застосування виникає ряд питань, пов'язаних з апеляційним провадженням. А також необхідністю подальшої законодавчої модернізації кримінального процесуального інституту апеляційного судочинства, усунення існуючих прогалин в правовому регулюванні і невідповідностей законодавчих положень, вироблення науково обґрунтованих пропозицій, здатних позитивно вплинути на якість і ефективність діяльності суду апеляційної інстанції, враховуючи досвід формування, розвитку і становлення законодавчого регулювання апеляційного провадження на теренах України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості апеляційного перегляду судових рішень, прийнятих судами першої інстанції у кримінальних провадженнях, за останні роки практично не висвітлювалися на сторінках юридичної літератури. Хоча окремі положення були предметом розгляду вчених, зокрема, Н.Р. Бобечка, В.М. Беднарської, І.І.

Смельянової, Є.Г. Коваленка, О.Ю. Костюченко, В.Т. Маляренка, В.І. Сліпченка, В.І. Теремецького. Ці та інші вчені неодноразово наголошували на тому, що необхідними кроками у реформуванні вітчизняного кримінального процесуального законодавства має бути вдосконалення процедури перегляду судових рішень [1, с. 45].

Невирішені раніше проблеми. У теорії кримінального судочинства після 2012 року відбулися значні зміни щодо особливостей кримінального судочинства, обґрунтованість застосування яких у вітчизняній практиці розгляду кримінальних справ досліджена у літературі поверхово.

Метою дослідження є комплексне вивчення стадії апеляційного провадження від початку її започаткування на українських землях до нашого часу і визначення особливостей правового регулювання апеляційного перегляду судових рішень на різних історичних етапах розвитку України.

Виклад основного матеріалу. Суттєві зміни інституту апеляційного перегляду ознаменувалися саме прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України 13 квітня 2012 року Верховною Радою України. Майже відразу після набуття чинності КПК України, ВССУ підготував інформаційний лист про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до

Кримінального процесуального кодексу України з метою недопущення неоднакового застосування та неправильного тлумачення норм права, зокрема під час здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції [2].

Одним із видів перегляду судових рішень КПК України передбачає апеляційне провадження (глава 31) [3]. Якщо вдаватися до нововведень КПК України 2012 р., то слід зазначити, що передумовами використання такої гарантії захисту прав учасників кримінального провадження, як апеляційний перегляд судових рішень можуть бути і суб'єктивні, і об'єктивні чинники, які вплинули на ухвалення вироку або постановлення ухвали, яка не відповідає обставинам справи або нормам матеріального та процесуального права. Одним із наших завдань виступає розгляд ключових моментів апеляційного перегляду справ у кримінальному провадженні.

У доктрині кримінального процесу виділяють такі характерні ознаки апеляційного провадження: можливість оскарження вироків, що не набрали законної сили, розгляд справи судом вищого рівня, надання права на апеляційне оскарження усім учасникам кримінального судочинства, інтересів яких стосується судові рішення, обов'язкова вказівка в апеляційних скаргах, у чому полягає неправильність судового рішення, та доводи на обґрунтування апеляції, перевірка законності та обґрунтованості судового рішення, можливість апеляційної інстанції провести судові слідство та ухвалити нове судові рішення [4, с. 105-106].

Перш за все, зазначимо, з прийняттям КПК України у 2012 році розширилося коло процесуальних документів, які підлягають оскарженню. Розширенню передувала поява в кримінальному провадженні нової процесуальної фігури – слідчого судді, ухвали якого підлягають оскарженню в апеляційному порядку поряд з вирокami та ухвалами суду першої інстанції, відповідно до ч. 3 ст. 392 КПК України.

Звертаємо увагу на те, що було змінено процесуальний порядок подання апеляційної скарги. З цього приводу, в науці точиться дискусія:

І.Я. Фойницький [5, с. 526], В.І. Теремецький [6, с. 139] вважають, що подавати апеляційну скаргу треба виключно до

суду першої інстанції, М.М. Лядецький [7, с. 11], В. Радіонов [8, с. 9] – до суду апеляційної інстанції, а деякі взагалі підтримують альтернативний підхід щодо вирішення цього питання. На нашу думку метою дискусій виступає пошук шляхів забезпечення всім суб'єктам провадження вільного доступу до правосуддя та усунення перешкод у поданні апеляційної скарги до вищого суду.

З 2012 року до сьогодні відповідно до КПК України, суд першої інстанції не перевіряє апеляційну скаргу на відповідність вимогам, які ставляться до неї. Апеляційна скарга, що надійшла до суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Отримавши таку скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції, суддя-доповідач протягом трьох днів перевіряє її на відповідність вимогам, що ставляться до апеляційної скарги, і за відсутності перешкод постановляє відповідну ухвалу – про відкриття провадження (ст. 398) чи про залишення апеляційної скарги без руху, у якій зазначаються виявлені недоліки і встановлюються достатні строки для їх усунення.

Ми розділяємо думку з рядом вчених-криміналістів, які вказують на те, що позбавлення суду, який ухвалив рішення у справі, права перевіряти апеляційну скаргу на відповідність вимогам закону зміцнить довіру осіб, які беруть участь у справі, до судового рішення, до самого суду, а також підвищить відповідальність судів першої інстанції за ухвалені рішення. Зазначений процесуальний порядок унеможливить вплив суду, рішення якого оскаржується, на вирішення судом апеляційної інстанції питання про прийняття чи неприйняття апеляційної скарги, залишення її без руху або розгляду, оскільки призначати дату розгляду справи за апеляцією та направляти повідомлення про це повинен апеляційний суд [9, с. 4].

Щодо питання суб'єктів права на апеляційне оскарження, то вони визначені у ст. 393 КПК України. З її змісту випливає, що їх коло відповідає, з деякими винятками, колу учасників судового провадження. Усі інші суб'єкти кримінальної процесуальної діяльності, якщо таке право їм не надане кримінальним процесуальним законом, не вправі оскаржити судові рішення в апеляційному порядку. Не

вправі оскаржити судові рішення співробітник оперативного підрозділу, слідчий, секретар судового засідання, суддя. Водночас, як виняток, правом на апеляційне оскарження окремих судових рішень наділене Міністерство юстиції України (ч. 9 ст. 603, ч. 7 ст. 610 КПК України). За змістом закону (ст. 393 КПК України), щоб оскаржити судові рішення, не достатньо мати процесуальну легітимацію, необхідна ще й наявність обставин, що вказують на порушення прав або інтересів суб'єкта права на оскарження. Будь-яка особа, вказана у ст. 393 КПК України, наділена правом на подання апеляційної скарги, але не завжди вона має інтерес на оскарження вироку чи ухвали у відповідній частині [5, с. 85].

Вплив Європейських стандартів виявився в розширенні кола суб'єктів, які мають право на подання апеляційної скарги, що впливає із аналізу норм чинного КПК України. У 2013 році згідно із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» ч. 1 ст. 393 КПК України була доповнена пунктом 9-1, який передбачає право на подання апеляційної скарги представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи. Ця ж частина статті була доповнена пунктом 9-2 у 2016 році ЗУ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації». Відповідно до оновленої редакції статті 393, право на подання апеляційної скарги, окрім інших, отримали фізична та юридична особа – у частині, що стосується її інтересів під час вирішення питання про долю речових доказів, документів, які були надані суду; третя особа – у частині, що стосується її інтересів під час вирішення питання про спеціальну конфіскацію.

З вищевикладеного, ми робимо висновок, про те, що законодавець відмежовує фізичних та юридичних осіб від третіх осіб. Однак, на

нашу думку, такий підхід є суперечливим. Адже згідно з ч.1 ст. 642 КПК України третьою особою може бути будь-яка фізична або юридична особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт. І водночас хочемо зауважити, що з погляду законодавчої техніки цей пункт є зайвим, адже згадана стаття містить п.10, що у взаємозв'язку зі ст. 24 КПК України дає змогу реалізувати право на апеляційне оскарження іншим особам, інтересів яких стосується ухвалене судові рішення.

Важливим і дискусійним питанням порядку апеляційного провадження виступають його межі. У юридичній літературі неодноразово вказувалося на необхідність розширення меж перегляду справи в апеляційній інстанції [9, с. 57]. Межами розгляду судом апеляційної інстанції вважається той обсяг, у якому відбувається перевірка оскаржуваного судового рішення. Водночас з межами судового розгляду в апеляційному провадженні безпосередньо пов'язане застосування повної чи неповної апеляції. Н.Р. Бобченко визначає межі апеляційного розгляду, як встановлені кримінальним процесуальним законом повноваження судів апеляційної інстанції, зумовлені специфікою контрольної спрямованості їх діяльності [10, с. 196]. Межі апеляційного розгляду визначаються, по-перше, рамками перевірки доказів, що підтверджують обставини, які мають значення для кримінального провадження.

По-друге, межі апеляційного розгляду визначаються сукупністю встановлених у кримінальному провадженні і таких, що інкримінуються обвинуваченому (засудженому, особі, щодо якої застосовано примусові заходи медичного або виховного характеру, чи кримінальне провадження щодо якої закрито) суспільно небезпечних діянь, що становлять суть конкретного складу кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень). У своїй дисертації Н.Р. Бобченко зосереджує увагу на тому, що однією з процесуальних особливостей апеляційного провадження є оскарження судового рішення тільки в межах вимог та домовленостей, заявлених і погоджених під час судового провадження.

Так, робоча група України та Європейського Союзу (далі – ЄС) у сфері

юстиції, свободи та безпеки щодо реформування кримінально-процесуального законодавства зазначала, що апеляційний перегляд судових рішень повинен здійснюватися у формі повної апеляції. В Україні запроваджена неповна модель апеляції, але автори КПК України врахували згадані рекомендації: згідно з ч. 3 ст. 404 КПК України за клопотанням учасників судового провадження суд апеляційної інстанції зобов'язаний повторно дослідити обставини, встановлені під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями, та може дослідити докази, які не досліджувалися судом першої інстанції, виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується. Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 396 КПК України, якщо в апеляційній скарзі зазначено обставини, які не були досліджені в суді першої інстанції, або докази, які не подавалися суду першої інстанції, то у ній вказуються причини цього [2].

Ми погоджуємося з думкою більшості правників, які справедливо стверджують, що цей вибір законодавця є виправданим, адже у такий спосіб він посилив відповідальність сторін за свою діяльність у доказуванні в суді першої інстанції, чітко розмежував основні напрями судової діяльності – правосуддя та судовий контроль, забезпечив значно коротший та дешевший спосіб виконання завдань кримінального провадження.

Висновки. Таким чином, глава 31 «Провадження в суді апеляційної інстанції» КПК

України, незважаючи на довготривале реформування судової системи впродовж 2012-2018 рр., не зазнала істотних змін, на відміну від, наприклад, касаційного перегляду, а етап розвитку апеляційного провадження не завершився, а наповнився новим змістом у зв'язку з прийняттям КПК України у 2012 році. Відзначаємо, що вітчизняному апеляційному провадженню притаманні такі процесуальні особливості: перевірка судового рішення як з фактичного, так і з формально-юридичного погляду, що передбачає: а) розширену систему підстав для зміни чи скасування судових рішень; б) можливість апеляційної інстанції за умов, вказаних у законі, повторно дослідити обставини, встановлені під час кримінального провадження, та дослідити докази, які не досліджувались судом першої інстанції; в) можливість суду апеляційної інстанції, у випадках передбачених законом, ухвалити свій вирок чи винести ухвалу, повністю чи частково замінивши вирок або ухвалу суду першої інстанції, з безпосереднім погіршенням становища обвинуваченого або особи, щодо якої застосовано примусові заходи виховного чи медичного характеру; об'єкт перевірки – діяльність судів першої інстанції, слідчих суддів та її результати (судові рішення, що не набрали законної сили), на предмет законності, обґрунтованості та справедливості; широке коло суб'єктів права на апеляційне оскарження; можливість оскарження судового рішення тільки в межах вимог та домовленостей, заявлених і погоджених під час кримінального провадження.

Список використаних джерел:

1. Інформаційний лист від 21.11.2012 № 10-1717/0/4-12 «Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1717740-12>.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Омеляненко Г. М. Загальні умови апеляційного провадження в кримінальному судочинстві України та шляхи його узгодження з міжнародними стандартами / Г. М. Омеляненко // Міжнародне право і національне законодавство : зб. наук. пр. за заг. ред. В.Л. Чубірева. – К. : КиМУ, 2003. – Вип. 3. – С. 104–114.

4. Курс уголовного судопроизводства / Общ. ред., послесловие, примечания и краткие биографические сведения А.В. Смирнова. – СПб. : Альфа, 1996. – Т. 1. – 552 с.
5. Теремецький В. І. Право особи на апеляційне оскарження вироку в кримінальному процесі України : монографія / В. І. Теремецький. – Харків : Харків юридичний, 2010. – 228 с.
6. Лядецкий М. М. Апелляционное обжалование требует усовершенствования. О необходимости пересмотра системы апелляции / М. М. Лядецкий, Н. И. Хавронюк // Юридическая практика. – 2003. – № 6. – С. 10–17.
7. Радіонов В. Останні сподівання, або чи кожен позов – початок дороги до Страсбурга? / В. Радіонов // Юридичний вісник України. – 2004. – № 18. – С. 8–14.
8. Костюченко О. Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : 12.00.09 / О. Ю. Костюченко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 18 с.
9. Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика : монографія / Н. Р. Бобечко; за ред. В. Т. Нора Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 685 с.
10. Соловей Г. В. Деякі проблемні питання перегляду судових рішень у кримінальному процесі України / Г. В. Соловей, В. І. Теремецький // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – № 3. – С. 87-99.

References:

1. Informatsiyni lyst vid 21.11.2012 № 10-1717/0/4-12 «Pro deiaki pytannia poriadku zdiisnennia sudovoho provadzhennia z perehliadu sudovykh rishen u sudi apeliatsiinoi instantsii vidpovidno do Kryminalnogo protsesualnogo kodeksu Ukrainy», [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1717740-12>.
2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Н. М. Omelianenko, Zahalni umovy apeliatsiinoho provadzhennia v kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy ta shliakhy yoho uzghodzhennia z mizhnarodnymy standartamy / Н. М. Omelianenko // Mizhnarodne pravo i natsionalne zakonodavstvo : zb. nauk. pr. za zah. red. V.L. Chubirieva. – K. : KyMU, 2003. – Vyp. 3. – Pp. 104–114.
4. Kurs uholovnoho sudoproizvodstva / Obshch. red., posleslovye, pryemchanyia y kratkye byohrafycheskye svedenyia A.V. Smyrnova. – SPb. : Alfa, 1996. – T. 1. – 552 p.
5. V. I. Teremetskyi, Pravo osoby na apeliatsiine oskarzhennia vyroku v kryminalnomu protsesi Ukrainy : monohrafiia / V. I. Teremetskyi. – Kharkiv : Kharkiv yurydychnyi, 2010. – 228 p.
6. M. M. Liadetskyi, Apelliatsyonnoe obzhalovanye trebuet usovershenstvovanyia. O neobkhdymosty peresmotra systemi apelliatsyy / M. M. Liadetskyi, N. Y. Khavroniuk // Yurydycheskaia praktyka. – 2003. – No. 6. – Pp. 10–17.
7. V. Radionov, Ostanni spodivannia, abo chy kozhen pozov – pochatok dorohy do Strasburha? / V. Radionov // Yurydychnyi visnyk Ukrainy. – 2004. – No. 18. – Pp. 8–14.
8. O. Yu. Kostiuchenko, Apeliatsiine oskarzhennia sudovykh rishen u kryminalnomu protsesi Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk. : 12.00.09 / O. Yu. Kostiuchenko ; Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. – Kyiv, 2005. – 18 p.
9. N. R. Bobechko, Apeliatsiine ta kasatsiine provadzhennia u kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy: pravove rehuliuвання, doktryna, praktyka : monohrafiia / N. R. Bobechko; za red. V. T. Nora Lviv. nats. un-t im. I. Franka. – Lviv : LNU im. I. Franka, 2016. – 685 p.
10. Solovei H. V. Deiaki problemni pytannia perehliadu sudovykh rishen u kryminalnomu protsesi Ukrainy / H. V. Solovei, V. I. Teremetskyi // Visnyk Vyshchoi rady yustytstii. – 2013. – No. 3. – Pp. 87-99.